

Nozocoğrafiya təlimində funksional hərəkətverici amillərin tibbi-coğrafi anlayışları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924189>

Firəngiz Ağadadaş qızı Cəbrayilova

Elmi işçi,

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

akademik H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: cebrayilova.firangiz@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-9784-9366>

Xülasə: Məqalədə tibbi coğrafi araşdırmalarda nozocoğrafi ocaqların coğrafi enliklər üzrə yerləşən ölkələrdə törəmə xəstəliklərinin yaranması haqqında təhlillər aparılmışdır. Elmi mənbələrdə irəli sürülən müxtəlif fikirlər, coğrafi şəraitdə insan orqanizminin uyğunlaşmasının sirkulyasiyası daxilində endemik ocaqların hüdudunda insanın ərzi, sosial, məişət və yaş qruplarının müəyyən edilməsi şərh olunmuşdur. Yoluxucu xəstəliklərin cəmiyyət arasında yayılması, onların profilaktikası və ləğv edilməsində kompleks tibbi coğrafi yanaşma metodları, kompleks tibbi-coğrafi reallıqların tərkibinə insanın yüksək həyat tərzini, iqtisadi və əmək fəaliyyətinin əsaslandırılmış potensial gücünün və ümumi sanitariya mədəniyyətinin səviyyəsi kimi məsələlər müzakirə olunmuşdur. Xəstəlik ocaqlarının coğrafiyasının mürəkkəb sosial-bioloji dialektik bir proses olması, bura daxil olan coğrafi şərait, insanın sosial həyat tərzini, xəstəlik törədən infeksiya mənbəyi, insan orqanizminin fizioloji həssaslığının təminatı kimi məsələlər ön plana çəkilib.

Açar sözlər: *Nozocoğrafiya, tibbi-coğrafi, biocoğrafi, bioloji, infeksiya mənbəyi, yoluxma amilləri, həssas orqanizm*

Medical-geographical concepts of functional driving factors in nosogeography training

Abstract: This article analyzes the incidence of diseases in nosogeographic foci in countries located along geographic latitudes, using medical-geographical studies. Various ideas put forward in scientific literature are discussed, including the definition of territorial, socio-economic, and age groups within endemic foci, in the context of the human body's adaptation to geographic conditions. Methods of an integrated medical-geographical approach to the spread of infectious diseases in society, their prevention, and elimination are discussed, as are issues such as a high standard of living, the level of justified economic and labor potential, and general health culture within complex medical-geographical realities. It is noted that the geography of disease foci represents a complex socio-biological dialectical process, focusing on the geographic conditions involved, the human social lifestyle, the source of infection that causes the disease, and the physiological susceptibility of the human body.

Keywords: *nosogeography, medical-geographical, biogeographical, biological, source of infection, infection factors, susceptible organism*

Giriş: Nozocoğrafiya elminin yaranması və onun diaqnostikasına dair geniş miqyasda mənbələr mövcud olmuşdur. Elmi mənbələr sistemində nozocoğrafi mühitin hərəkətverici mənbələri ilkin olaraq bioloji, təbii şərait və insanın həyat tərzinin sosial amilləridir. Bu elmin öyrənilməsində əsas hərəkətverici mənbələri olan infeksiya mənbəyi, yoluxma amilləri, həssas orqanizm və s. kimi sosial və coğrafi şəraitin mexanizmi əsas yer tutur. Yoluxucu xəstəliklərin cəmiyyət arasında yayılması, onların profilaktikası və görülən tədbirlərin kompleks tibbi coğrafi yanaşma metodları mühüm rola malikdir. Bu baxımdan aparılan tibbi-coğrafi araşdırmalarda əsas yeri insanın həyat tərzini, iqtisadi vəziyyəti və əmək fəaliyyətinin əsaslandırılmış potensial gücü, ümumi sanitariya mədəniyyəti kimi məsələlər tutur (Беляков В.Д. Яфаев Р. Х. 1989: s.416).

Mövzunun aktuallığı: Nozocoğrafi ocaqların və yoluxucu xəstəliklərin müəyyən coğrafi ərzidə baş verməsi və əhali arasında yayılmasının təhlilini sistemli şəkildə öyrənilməsinə və qiymətləndirilməsinə hazırda böyük ehtiyac vardır. Bu analitik yanaşma xəstəliyin ötürülmə dinamikasını başa düşmək, potensial infeksiya mənbələrini müəyyən etmək və ictimai səhiyyə sahəsində effektiv tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün çox vacibdir. Statistik metodlardan və məlumatların təhlilindən istifadə edərək, xəstəliyin yayılmasının təhlili ictimai sağlamlıq və epidemioloji qərarların qəbul edilməsində aktualdır.

Tədqiqatın məqsədi: Nozocoğrafi ocaqların funksional hərəkətverici amillərin tibbi-coğrafi anlayışlarının təhlilində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına kompleks yanaşmanın, əhalinin xəstəliklərə yoluxma mənbələrinin öyrənilməsi, insanların təbiətə vurduğu zərərin minimuma endirilməsi, sağlamlığın qorunmasına yönəlmiş tədbirlərin işlənilib hazırlanması, əhalinin maarifləndirilməsi tədqiqatın əsas məqsədini təşkil edir.

Metod: Nozocoğrafi xəstəlik ocaqlarının təhlilində ətraf mühitin təsirinin metodik baxımdan öyrənilməsi, əldə edilən nəticələr əsasında profilaktik üsulların hazırlanmasında keyfiyyət və kəmiyyət baxımından riyazi-statistik, müşahidə, kompleks təhlil, müqayisəli analiz kimi metodlara üstünlük verilmişdir.

Elmi yenilik: Xəstəlik ocaqlarının öyrənilməsində tibbi-coğrafi tədqiqatlara söykənərək, hazırda dünyanın ən qlobal problemlərindən olan nozocoğrafi xəstəlik ocaqlarının öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. Çoxəsrlik inkişaf dövrü ərzində coğrafiya və tibb elmlərinin sintezindən formalaşan ideyaların praktikasından sonra tibbi coğrafiyanın qanunauyğunluqlarını öyrənən elm məktəbinin yaranması Azərbaycan elminə də yenilik gətirmişdir. Bu baxımdan ölkəmizdə nozocoğrafi ocaqların öyrənilməsi baş verə biləcək xəstəliklərin qarşısının alınmasında tibb elmi üçün bir töhfə olacaq.

Tədqiqatın şərh: Nozocoğrafiya elmi bioloji, sosial-coğrafi araşdırmalarda bir mənbə kimi önəmlidir. Bu istiqamətdə insanın həyat tərzinin qanunauyğunluqları aşağıdakı faktorlarla təyin edilir. İlk olaraq, insanın həyat təzi üçün labüd sayılan xəstəlik və ya ölüm kimi bioloji amillər əsas şərtlərdən biridir. Xarakterik klinik gedişlə ifadə olunan istənilən patoloji vəziyyət xəstəlik sayıla bilər. Populyasiya səviyyəsində xəstələnmə (morbidity) və ölüm (mortality) kimi təhəzür edir. Xəstəlik (ölüm) artıq baş vermiş hadisədir, onu ölçmək (riyazi yolla ifadə olmur) və məntiqi cəhətdən izah etmək olar. Terminoloji olaraq xəstəlik hallarının tezliyini və ya xəstəliyin (ölümün) həmin əhali qrupu arasında yayılmasında öz ifadəsini tapır.

Bioloji amillər xəstəliyin coğrafi inkişafında çox mühüm rol oynayır. Başqa sözlə desək, insan orqanizmində xəstəlik törədicilərinin biocoğrafiyasıdır. Məlumdur ki, biocoğrafi - canlı orqanizmlərin həyat təzi haqqında, onların populyasiyasının coğrafi mühitlə uyğunlaşmasının təlimini özündə birləşdirir.

Biocoğrafi aspektdə qida əlaqələri daha mühüm əhəmiyyətə malikdir. Canlı orqanizmlərin hamısını qidalanmanın tipinə görə (fotosintez edən bitkilər və xemosintez edən bakteriyalar istisna edilməklə; fotosintez prosesi zamanı günəş enerjisindən istifadə olunduğu üçün işıqda gedir, xemosintez isə həm işıqda həm qaranlıqda gedir. xemosintez yalnız bakteriyalar tərəfindən həyata keçirilir, fotosintezdə bitkilər, bəzi heyvanlar və bəzi bakteriyalar iştirak edir. Fotosintezdə üzvi maddə və oksigen əmələ gəlir, xemosintezdə isə yalnız üzvi maddə əmələ gəlir və üç qrupa bölünür: saprofitlər, yırtıcılar, parazitlər. Saprofitlər ölmüş orqanizmlərlə qidalanırlar, yırtıcılar isə bir-birini qabaqcadan öldürürlər. Parazitlər digər növün hesabına müxtəlif şəraitdə yaşayır və onun bədən şirəsi, sahibinin toxumları, həzm olunmuş qidası və ya ölmüş hüceyrələri ilə qidalanırlar.

Sosial faktor nozocoğrafiyada – maddi nemətlər istehsalı ilə müəyyən olunmuş sosial münasibətlərin məcmusu olub, epidemik proseslərə aktivləşdirici və ya passivləşdirici təsir göstərmək funksiyasına malikdir. Bəzi sosial elementlər xəstəlik törədicilərin təzahürünə şərait yaradır və ya mane olur. Sosial faktorların insan səhhətinə təsirinin nəticəsində xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yayılması, paylanması coğrafiyasına dair faktiki materiallar toplanmışdır (Семашко И.Н. 2001: с.201). Bu zaman sosial həyatın müxtəlif elementlərində əhəmiyyəti ilə xəstələnmənin səviyyəsi, onun strukturu və dinamikası ayrı-ayrı göstəriciləri arasında əlaqə müəyyən edilmişdir.

Məlumdur ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində (xüsusən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə) xəstəliklərin yayılması, onların inkişafını təmin edən sosial faktorların (yoxsulluq, ərzaq məhsulların çatışmaması, tibbi səviyyənin aşağı olması və s.) təsirinə dair mənbələrin təhlilinin metodikası tibbi coğrafiyada əsas məsələlərdən sayılır. İnsanla ətraf mühit arasında yaranmış bioloji - ekoloji münasibətlərin müxtəlifliyindən irəli gələn xəstəliklərin növləri geniş miqyas alması ilə fərqlənir.

Ərazi istehsal komplekslərin inkişafı prosesində xəstəlik ocaqlarının genişlənməsi üçün münbit mühit formalaşır. İnsanlar arasında təbii resuslardan istifadə edilməsinin dərəcəsi və digər sosial dəyişikliklərin genişlənməsi infeksiyon xəstəliklərin bəzi törədicilərinin həyat fəaliyyətinə təzahür etməsinə şərait yaradır. Bununla yanaşı, urbanizasiya və digər sosial dəyişikliklər ayrı-ayrı xəstəliklərin yaranmasında aktivlik göstərir (Rzayeva, 2023: s. 72-76).

Sosial - coğrafi faktor nozocoğrafiyada xarici mühitin abiotik və biotik elementlərinin məcmuyudur, onlar bilavasitə dolaylı təsir göstərən (sosial şəraiti dəyişməklə) epidemik prosesi aktivləşdirir və ya dayandırır. Bununla o, infeksiyon xəstəlik törədicilərinin təkamül prosesində əmələ gəlmiş özünütənzimləmə mexanizmlərinin təzahür etməsinə mane olur və ya şərait yaradır.

Sosial - coğrafi faktor ilkin mənbə kimi nozocoğrafiyaya yanaşma prosesinin daxili şəraitlə kateqoriyasına aid edilir. Müxtəlif sosial şəraitlə bağlı xəstəliklərin coğrafiyasının yeni istiqamətdə inkişafına səbəb olmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, bir sıra təbii qurşaqlarda (tropik qurşaqda) infeksiya xəstəliklərinin yayılmasına əsas səbəblərdən biri də sosial – coğrafi şəraitlə bağlıdır (Основные задачи и методы изучения географии болезней - нозогеография 2009).

Ardıcıl olaraq ölkələrarası sosial, iqtisadi mühitin dəyişməsinin şəraiti əsasında araşdırmaların aparılmasına dair təlimlərin metodikasında ən çox tibbi coğrafiya elminin tədqiqat mərkəzinə əsaslanır.

Sosial nozocoğrafi təlimdə:

- ✓ Demografik amillər - əhalinin sıxlığı və strukturu, təbii və mexaniki hərəkəti, çoxalması, doğum, miqrasiya, ölüm göstəricisi, uzunömürlülük;
- ✓ Etnik, mədəni, təhsil, dini amillər, elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi, texnologiyanın keyfiyyəti və kəmiyyət göstəriciləri;
- ✓ Sosial sabitlik, işsizlik, cinayətkarlıq, narkomaniya, intihar;
- ✓ Əhalinin maddi təminatı, təhsil səviyyəsi, əhalinin fərdi gigiyenik vərdişləri və sanitariya mədəniyyət səviyyəsi;
- ✓ Kommunal sanitariya - gigiyenik amillər, yaşayış sahəsinin sıxlığı, fərdi və ümumi yaşayış fondu, su təchizatı və s.
- ✓ Keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinin xarakteristikası, texnologiya, ictimai qidalanma, disbalans, zülal - kalori çatışmazlığı və s. amillər əsas sayılır.

Məskunlaşmada demografik göstəriciləri (doğum, ölüm), miqrasiya proseslərinin səciyyəsi, tibbi-coğrafiya elminin inkişaf səviyyəsi kompleks göstəricilər sisteminə daxil edilir. İnsanın sağlam həyat tərzinin təkamülündə sosial faktorların praktikasının hərəkətverici mənbələrinin əhəmiyyəti aydın görünür. Bunlar nozocoğrafiya elminin hərəkətverici mənbələri tərkibində əsas kimi götürülür.

Nozocoğrafi mühitin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından dəyişməsi, ilkin olaraq cəmiyyətin tarixi-coğrafi, dinamik inkişafının xronologiyası ilə bağlıdır. V.D.Belyakov tərəfindən bu prosesi bir-birilə sıx qarşılıqlı əlaqəsi olan üç yarım sistemə ayrılmasını təklif edir.

Birinci yarım sistem - nozocoğrafi mühitin hərəkətverici amillərinin (bioloji, sosial, təbii) inkişafının səbəb və nəticələri.

İkinci yarım sistem - nozocoğrafi prosesin inkişaf mexanizminin (özünü tənzimləmə, yoluxma mexanizmi, təbii-ocaqlılıq nəzəriyyələri) təyin edilməsi.

Üçüncü yarım sistem - nozocoğrafi mühitdə xəstəliklərin aşkar olunması (yoluxucu xəstəliklərin ərazidə, insanlar arasında müəyyən vaxtda yayılması) məsələləri.

Problemin müəyyən dərəcədə öyrənilməsində nozocoğrafiya tədqiqatlarının təhlillərini proqnozlaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda təhlil və müqayisə yolu ilə onun inkişaf mexanizmini göstərən məlumatların əsasında konkret coğrafi məkanda müxtəlif xəstəliklərin yaranma şəraitini aşkar etmək imkanına malik olmaq olar.

Tibbi-coğrafi elmi təhlillərin nəticələrinə görə, yer kürəsində əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin $\approx 50\%$ -də həyat tərzindən asılıdır. Bu göstəricidə əhalinin 22% -də yaşayış mühiti, 20% -də irsiyyət və yalnız 8% -də tibbi-sanitar yardımın keyfiyyəti ilə müəyyən olunur. Lakin bu, heç də bütün xəstəliklərə aid edilmir. Belə ki, bağırsağ infeksiyalarında bu asılılıq özünü tam doğruldur, hava-damcı infeksiyalarında bu nisbət fərqlənir. Məsələn, əhalinin ölüm göstəriciləri $8-10\%$ -dən xeyli yüksək olub, 40% -ə çatır [Иванова, 2012: с.67].

İnsanın törədicilərlə yoluxması heç də həmişə yoluxucu xəstəliyin inkişafına gətirib çıxarmır. Xəstəliyin inkişafı onun gedişi və nəticəsi bir çox hallarda qeyri-spesifik müdafiə amillərindən asılıdır. İnsanın istehsalat fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, təbii-coğrafi komplekslərin təsiri nəticəsində orqanizmin stressə məruz qalması ilə də əlaqələndirilir:

Qlobal temperatur dəyişmələri, radiasiya, ultrabənövşəyi şüalanma, və s.;

Qlobal səviyyədə təbii abiotik (qeyri-antropogen) amillərin təsiri;

Fiziki-coğrafi amillərin - coğrafi yerləşmə, geoloji və insolyasiya xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. (İnsolyasiya - müəyyən vaxt, dəqiqə, gün və s.) ərzində üfüqi səthə (1m^2) düşən düz günəş radiasiyası və ya ümumi günəş radiasiyası (kalorilərlə) axınıdır).

İqlim amilləri - iqlim zonaları, mövsümlilik, havanın temperaturu, atmosfer təzyiqi, havanın nisbi rütubəti, küləyin istiqaməti, yağıntıların miqdarı;

Təbii fəvqəladə hallar - qasırğa, tufan, siklonlar, sunami, tornado, zəlzələ, daşqınlar, vulkan püskürməsi, şaxta, qeyri-adi isti, sürüşmə;

Ətraf mühitinin çirklənməsi şəraiti və s.

Yer kürəsində yaşayan bütün canlılara böyük təsir göstərən atmosfer amilləri arasında günəşin aktivliyi daha kəskin nəzərə çarpır. A.L.Çijevski tərəfindən Yer kürəsində epidemiyaların əmələ gəlməsinin təsnifatında günəşin aktivliyindən asılılığını təyin etmişdir. Müəyyən olundu ki, bir sıra xəstəliklərin baş verməsi, hər şeydən əvvəl günəşin aktivliyinin səviyyəsi ilə əlaqədardır. Tədqiqatçıya görə vəba pandemiyası dövrləri 2,6 və 5,5 il davam etmə müddətinə malikdir. Bu dövrlər günəşin 11 illik tsiklinin dördü birini və yarısını təşkil edir [Чижевски,1998: с.106].

Rusiyada 100 il ərzində xəstəliklərin təhlilləri göstərdi ki, vəbanın 1823-cü ildə başlamış ilk ən yüksək xəstələnmə halları günəşin aktivliyinin maksimal illərinə təsadüf edir, halbuki vəbanın minimal xəstəlik halları qeydə alınan dövrlər günəşin aktivliyinin minimal illərinə düşür. Qriplə xəstələnmənin 500 il ərzində təhlili göstərmişdir ki, qrip epidemiyalarının dövrləri orta hesabla 11,3 il təşkil edir və günəşin aktivliyinin dövrləri ilə üst-üstə düşür. Epidemik alovlanmaların əksəriyyəti günəşin aktivliyi artdığı və ya azaldığı dövrlərə təsadüf edir, yəni epidemiyalar günəşin aktivliyinin minimum-maksimum dövrlərində baş verir.

Taun, difteriya, skarlatina, quduzluq zamanı epidemiyaların yaranmasının günəşin aktivliyindən müəyyən asılılığı təyin olunmuşdur. Məsələn, taun epidemiyalarının daha çox maksimal günəş aktivliyində yaranması və geniş yayılması müşahidə olunur. Yer kürəsində olan mikrofloranın fəaliyyəti günəşin aktivliyindən sıx asılıdır. İnsanın xəstəliklərə yoluxma səviyyəsi də, həmçinin orqanizmin fiziki-kimyəvi reaksiyasındakı dəyişikliklərin əsası günəşin aktivliyindən asılıdır.

Xəstəliyin məhdud yayılmasını, adətən, coğrafi mühitin dəyişməsinin xarakteri ilə yanaşı, sosial həyat tərzinin aşağı olması ilə əlaqələndirirlər. Qeyd edilən xəstəliklərin ilkin mənbəyinin infeksiya və ya xüsusi keçiricilərin coğrafi arealında yayılmasıdır. Bəzən isə onlar elə iqlim zonalarında yayılırlar ki, orada patogen parazitin fazalı inkişafı üçün şərait yaradan xarici mühitdə abiotik amillərin (temperatur, rütubət, torpağın strukturu və s.) daim təsir etdiyi yoluxucu xəstəlik törədicisinin mənbəyi üçün şəraitləri olsun (Савицкий, Гомель: 2004: с. 905).

Coğrafi şəraitinə görə xəstəlik ocaqları bir neçə yerə ayrılır:

1. Spesifik coğrafi şəraitdə yaranan və xəstəlik törədən ocaqlar;
2. Məkan-zaman təsnifatında xəstəlik törədicilərinin biocoğrafi xüsusiyyətləri;
3. Ətraf mühitin çirklənməsi, onun insan orqanizmi arasında əlaqəsi (biocoğrafiyası, ekologiyası və etiologiyası);
4. Ölkədə baş verən, yoluxucu sistemlərin təkamül etdiyi sosial həyat təzi ilə bağlı coğrafi ocaqlar.

Tibbi coğrafi araşdırmalarda xəstəlik ocaqlarının yaranmasına uyğun olaraq, elmi mənbələrdə müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Çox zaman nozocoğrafi ocaq dedikdə coğrafi enliklər üzrə yerləşən ölkələrdə törəmə xəstəliklərinin məcmuyu kimi başa düşülür. Müvafiq olaraq coğrafi şəraitdə insan orqanizminin uyğunlaşmasının sirkulyasiyası daxilində, başqa sözlə, epidemik (endemik) ocaqların hüdudunda insanın ərazi, sosial, məişət və yaş qrupları müəyyən edilir.

Xəstəlik ocaqların coğrafi şəraiti ifadəsi çərçivəsində məkan və zaman daxilində funksional epidemik ocaqlardan ibarətdir. Buraya ərazinin coğrafi şəraiti və populyasiya baxımından müxtəlif təriflər verilmişdir. Çox vaxt coğrafi şəraitdə yaranan yoluxucu xəstəlik ocağı dedikdə infeksiya mənbəyinin olduğu yer və törədicinin ötürülə biləcəyi (mümkün) yoluxma mexanizminin realizasiya olduğu ərazini nəzərdə tutur (Вернадский, 2003: 750 с).

Ümumiyyətlə xəstəlik ocağı ifadəsi - onun mövcud olmasını təmin edən insanların yaşayış mühitidir. Bu halda coğrafi şəraitin məkan və zaman sərhədləri insanların ərazi, sosial, məişət və yaş qruplarının həyat fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur. İnsanların zoonozlarla xəstələnməsi enzootiya ilə bağlıdır.

Xəstəlik ocaqlarının coğrafiyası mürəkkəb sosial-bioloji dialektik bir prosesdir və buraya daxildir: 1) Coğrafi şərait, 2) İnsanın sosial həyat təzi, 3) Xəstəlik törədən infeksiya mənbəyi, 4) İnsan orqanizminin fizioloji həssaslığının təminatı.

Müasir dövrdə global əlaqələr artdıqca, xəstəliklərin sürətlə yayılma potensialı artır və nozocoğrafi ocaqların təhlilini daha da aktualaşdırır. Metodologiyaları və məlumatların inteqrasiyasını təkmilləşdirməyə yönəlmiş davamlı tədqiqat və inkişaf xəstəliklərin təhlilinin gələcəyi ümidvericidir. İctimai səhiyyə infrastrukturuna, məlumatların toplanmasına və analitik alətlərə davamlı investisiya qoyuluşu qarşıdakı illərdə epidemiyaya reaksiya imkanlarını təkmilləşdirmək və ictimai sağlamlığı qorumaq üçün vacib olacaqdır.

Nəticə. Xəstəliklərin yayılmasını dəqiq proqnozlaşdırmaq, təhlil etmək və onu öyrənməklə gələcək sağlamlıq problemlərini həll etmək üçün nozocoğrafi ocaqların öyrənilməsi önəmlidir. Çoxəsrlik inkişaf dövrü ərzində coğrafiya və tibb elmlərinin sintezindən formalaşan ideyaların

praktikasından sonra tibbi coğrafiyanın qanunauyğunluqlarını öyrənən elm məktəbinin yaranması Azərbaycan elmi üçün uğurlu ola bilər. Bu baxımdan ölkəmizdə nozocoğrafi ocaqların öyrənilməsi baş verə biləcək xəstəliklərin qarşısının alınmasında tibb elmi üçün bir töhfədir. Xəstəlik ocaqlarının öyrənilməsində tibbi-coğrafi tədqiqatlara söykənərək, hazırda dünyanın ən qlobal problemlərindən olan nozocoğrafi xəstəlik ocaqlarının öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. Xəstəlik ocaqlarının təhlili, peyvənd strategiyalarının işlənilib hazırlanması, resurs bölgüsü və sağlamlıq maarifləndirmə kampaniyaları da daxil olmaqla səhiyyə sahələrində çoxsaylı nailiyyətlər əldə etmək olar.

Ədəbiyyat

1. Ağayev İ.Ə., Xələfli X.İ., Tağıyeva F.Ş. Epidomologiya. Bakı, 2012. s. 20.
2. Rzayeva S.İ. “Ekocoğrafi mühit amillərinin və ekogeokimyəvi şəraitin insan sağlamlığına təsiri” Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bazar iqtisadiyyatı şəraitində torpaq idarəçiliyi: Nailiyyətlər və müasir çağırışlar. Bakı, 2018. səh.139-148.
3. Rzayeva S.İ. “Xəstəliklərin coğrafi ocaqlarının metodiki təhlili” Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti - Heydər Əliyevin Azərbaycanda Elm və Təhsilin İnkişafında rolu. Respublika elmi-praktiki konfransı, 10 may. Bakı 2023. /Azərbaycan. səh. 72-76.
4. Беляков В. Д., Яфаев Р. Х. Б43 Эпидемиология: Учебник. — М.: Медицина, 1989. -416 с.: ил. — (Учеб. лит. Для студ. мед. ин-тов). ISBN 5-225-01513- 1
5. Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения.- М. : "Наука", 2001. - 376 с. : ил.
6. Вернадский, В. И. История природных вод. - М. : Наука, 2003. - 750 с.
7. Гомель, Савицкий, Б.П. Природная очаговость болезней человека. 2004.
8. Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991
9. Громашевский Л. В., И. И. Юолкин. Избранные труды. В 3 томах / НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского. — Киев: Здоров'я, 1987. - 2000 экз.
10. Иванова И.К. Медицинская география – наука о человека и обществе. Харьков. 2012.с.67.
11. Чижевски А.Л. Медико-географический анализ.М.,1998. с. 106.
12. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004
13. Семашко И.Н. Медико-географический очерк. Киев, 2001. с.201.
14. Смирнова С.С., Южанина Т.С., Вяткина Л.Г., Голубкова А.А., Алимов А.В. Вспышки инфекционных заболеваний в медицинских организациях. вопросы эпидемиологической диагностики. преданалитический этап. Том 24, № 5-6 (2019) ст. 204-212. DOI: <https://doi.org/10.17816/EID34790>
15. Юшук Н.Д., Мартынов Ю.В. Эпидемиология: Учеб.пособие. М.: Медицина, 2003, 448с.
16. Minta, A. A., Reef, S. E., Rota, P. A., et al-2023. Progress toward measles elimination - Worldwide, 2000–2022. Morbidity and Mortality Weekly Report, 72(45), 1234–1240. Centers for Disease Control and Prevention.